

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTОНДА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Муслима Махмудовна Базарова,
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Ўзбекистон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси
мустақил изланувчи
<https://orcid.org/0000-0002-1163-694X>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ

For citation: Muslima M. Bazarova. THE ROLE OF WOMEN IN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.10-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205830>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мустақиллик йилларида республика хотин-қизларининг жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ролининг ортиб бориши, гендер тенглик масалаларининг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши, республикада хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида қабул қилинган қонун ҳужжатлари ижроси, Ўзбекистон хотин-қизларининг жамият ривожига ўз ўрнини топиши учун яратилаётган шарт-шароитлар тилга олинади. Шунингдек, мақолада аёлларнинг демократик давлат қурилишидаги улкан ҳиссаси таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ислоҳотлар, норматив-ҳуқуқий база, хотин-қизлар, гендер тенглик, халқаро нормалар, давлат сиёсати, жамият ривожига, Президент, Олий Мажлис, раҳбар аёллар, парламент сайловлари, гендер квота.

Муслима Махмудовна Базарова,
Узбекский государственный университет мировых языков,
старший преподаватель кафедры История Узбекистана
независимый исследователь
<https://orcid.org/0000-0002-1163-694X>

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы возрастания роли женщин республики в социально-политической жизни общества, выведение вопросов гендерного равенства на уровень государственной политики, реализации законов, принятых в республике в целях всесторонней поддержки женщин. Отмечены условия, созданные для того, чтобы женщины

Ўзбекистана нашли свое достойное место в обществе. В статье также анализируется огромный вклад женщин в построение демократического государства.

Ключевые слова: реформы, нормативно правовая база, женщины, гендерное равенство, международные нормы, государственная политика, развитие общества, Президент, Олий Мажлис, женщины-лидеры, парламентские выборы, гендерная квота.

Muslima M. Bazarova,
Uzbekistan State World Languages University
Senior teacher of the Department of History of Uzbekistan
independent researcher
<https://orcid.org/0000-0002-1163-694X>

THE ROLE OF WOMEN IN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article discusses the issues of increasing the role of women in the republic in the socio-political life of society, raising issues of gender equality to the level of state policy, and implementing laws adopted in the republic for the purpose of comprehensive support for women. The conditions created for women of Uzbekistan to find their rightful place in society are noted. The article also analyzes the enormous contribution of women to building a democratic state.

Index Terms: reforms, reforms, regulatory framework, women, gender equality, international norms, public policy, social development, President, Oliy Majlis, women leaders, parliamentary elections, gender quota.

1. Долзарблиги:

Мустақилликнинг дастлабки йилларида аёлларга муносабат масаласига мутлақо янгича ёндашув асосида уларни ҳуқуқий жиҳатдан тўлақонли ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга йўналтирилган, замон талабларига мос янги, тизимли механизм шакллари ишлаб чиқиш зарурияти юзага келди. Шу мақсадда Ўзбекистонда ушбу йўналишдаги меъерий-ҳуқуқий базани ривожлантириш борасида аёллар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган қарийб 100 та миллий ҳужжат тасдиқланиб, қатор халқаро ҳужжатлар ратификация қилинди. Республика мустақиллик йилларида инсон ҳуқуқлари, хусусан, хотин-қизлар масаласига оид 80 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган бўлиб, улардан 23 таси бевосита хотин-қизлар манфаатини ҳимоя қилишга қаратилгандир. Мазкур меъерий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг ижроси хотин-қизларнинг жамиятдаги мавқеини ошириб, уларга турли хилдаги кенг фаолият майдонини яратиб берди. Бу эса аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги ва иқтисодий мустақиллигида ўз ифодасини топди.

2. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, объективлик, илмийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик, статистик тадқиқот, материални танлаш ва таснифлаш тамойиллари асосида ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1991 йил 30 сентябрдаги “Инсон ҳуқуқлари ва озодлиги ҳақидаги Декларацияни ратификация қилиш тўғрисида”ги қарори мустақил Ўзбекистоннинг дастлабки қонуний ҳужжатларидан бири бўлди [1:139-б.]. Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиёда биринчи бўлиб, 1979 йил 18 декабрда қабул қилинган “Хотин-қизлар умумжаҳон ҳуқуқлари” деб номланган БМТнинг “Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенциясига қўшилди ва 1995 йил 6 майда ратификация қилди [2:18-б.]. Ушбу Конвенция ўз навбатида

жамият тараққиётини ва демократлаштириш жараёнини тезлаштиришдек долзарб вазифада аёлларнинг иштирокини таъминлаб, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга хизмат қилди. Ўзбекистон шунингдек, Ўрта Осиёда биринчилардан бўлиб “Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисида”ги (1997 йил 30 августда ратификация қилинган) конвенцияни қабул қилди.

Ўзбекистон хотин-қизларининг 1991 йил 27 декабрда Термиз шаҳрида бўлиб ўтган конференциясида (098-сонли гувоҳнома) асосий вазифаси хотин-қизларга нисбатан давлат сиёсатини амалга оширишдан иборат бўлган Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитасининг ташкил топиши республика хотин-қизлари ижтимоий ҳаётида туб бурилиш ясади. Давлат томонидан Хотин-қизлар қўмитасининг халқаро миқёсда ҳам ҳамкорлик фаолиятни олиб боришига кенг имкониятлар яратилиб, ТИКА, ЮНИСЕФ, Фридрих Эберт халқаро жамғармаси, ЮНИФПА, БМТ Тараққиёт дастури, ОТБ, Франциянинг АСТЕД техник ҳамкорлик ва ривожланиш агентлиги, Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Халқаро миграция ташкилотлари билан алоқалар ўрнатилди. Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг “Аёлларнинг давлат бошқарувидаги ҳуқуқ ва имкониятларини ошириш”га қаратилган халқаро лойиҳаси ҳам аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш омилларини янада кенгрок тарғиб қилиш мақсадига йўналтирилган эди.

1995 йил Пекин шаҳрида хотин-қизларнинг фуқаролик салоҳиятини оширишга янги имкониятлар берган Жаҳон аёлларининг IV форуми бўлиб ўтгач, унга жавобан 1995 йил 2 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг давлат ва ижтимоий қурилишида хотин-қизларнинг ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-1084-сонли махсус Фармони қабул қилинди [3]. Мазкур фармон билан Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси раисига, Ўзбекистон Республикаси Бош Вазири ўринбосари, Қорақалпоғистон Республикаси Хотин-қизлар қўмитасининг раисига Вазирлар Кенгаши раиси ўринбосари, Тошкент шаҳар ва вилоятлар Хотин-қизлар қўмиталари раисларига тегишли ҳокимлар ўринбосарлари мақоми берилди. Шу билан хотин-қизлар қўмиталарининг ҳокимият тузилмасига расман киритилиши уларнинг сиёсат объекти эмас, балки фаол субъекти сифатида иштирок этишини таъминлади.

1995 йил 14 мартда эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, шаҳар ва туман ҳокимияти аппаратида хотин-қизлар билан ишлаш бўлими ишчи-ходимлари таркиби тўғрисида”ги 86-сонли қарори қабул қилинди [4]. Ушбу ислохотлар натижасида юқори давлат тизимида хотин-қизлар салмоғининг ортиб бориши кузатилди. Масалан, аёл вазир ўринбосарлари, бўлим раҳбарлари, раҳбарларнинг ёрдамчи маслаҳатчилари 1993 йилда 10,5 фоизни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2005 йилда 12 фоизни, 2011 йилда 15,3 фоизни ташкил этган. 1996 йили Ўзбекистондаги ҳокимликлар тизимида 180 та, 2000 йилда 206 та, 2005 йилда 227 та, 2011 йилда 310 та хотин-қизлар фаолият кўрсатган [5:117; 123-б.]. 2017 йили раҳбар аёллар улуши 44,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 45,3 фоизга етган. 2020 йилда республика бўйича давлат ва жамоат ташкилотлари тизимида 1 минг 400 нафарга яқин аёллар раҳбарлик лавозимларида меҳнат қилган бўлса, соғлиқни сақлаш вазирлигида 62,1 фоиз, халқ таълими вазирлигида 71,3 фоиз хотин-қиз юқори раҳбар (бошқарма бошлиқлари, худудий бўлимлар раҳбарлари, уларнинг ўринбосарлари, идоравий мансуб ташкилотлар раҳбарлари, уларнинг ўринбосарлари) лавозимларида фаолият юритган [6:161-б.]. Мактаб директорларининг 35 фоизи, ўринбосарларининг 47 фоизи, “Баркамол авлод” марказлари раҳбарларининг 56 фоизи, мактабгача таълим муассасалари мудираларининг 100 фоизи хотин-қизлар иборат бўлган [7:208-б.]. Ўзбекистон Касаба уюшмалари федерацияси таркибида 38 минг 392 киши (тармоқ касаба уюшмалари, вилоят бирлашмалари, туман ва шаҳар кенгашлари, бирламчи ташкилотлар раислари) раҳбарлик лавозимида ишлаган бўлса, уларнинг 16 минг 942 нафари ёки 44,1 фоизини хотин-қизлар ташкил қилган. 2021 йида бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар салмоғи 27 фоизга етиб, 81 та вазирлик ва идоралар таркибида 15 минг нафардан ортиқ кадрлар захираси шакллантирилган бўлса [8], 2023 йилда раҳбар лавозимларида ишлаётган аёллар улуши 33 фоизни ташкил этиб, сиёсий

партиялардаги хотин-қизлар улуши 47 фоизга, олий таълимда 40 фоизга, тадбиркорлик фаолиятида 37 фоизга етди, 2 мингга яқин давлат ва жамият ташкилотлари аёллар раҳбарлигида иш юрита бошлади [9].

2018 йил 7 – 8 ноябрь кунлари Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида Ўзбекистонда биринчи марта аёлларнинг жамиятдаги ўрнига бағишланган “Мамлакатнинг демократик янгиланиши ҳамда модернизациясида аёлларнинг роли: Ўзбекистон тажрибаси ва халқаро амалиёт” мавзусидаги халқаро конференция бўлиб ўтди. Унда жаҳоннинг 30 га яқин давлатидан халқаро аёллар институтлари вакиллари, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳаётда фаол бўлган аёллар иштирок этди. Хусусан, БМТ махсус вакили, Ташкилотнинг Марказий Осиё учун превентив дипломатия бўйича Минтақавий маркази раҳбари Наталья Герман, Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти раисининг гендер масалалар бўйича махсус вакили Меланне Вервир, Италиянинг ЕХХТ даги ваколатхонаси, маслаҳатчи Алессандра Скалиа, Афғонистоннинг аёллар масалалари бўйича вазири Дилбар Назарий, Озарбайжоннинг оила, аёллар ва болалар масалалари бўйича раиси ўринбосари Садагат Гахраманова, Бутунхитой Аёллар федерацияси раиси Чэнь Сяоя ва бошқалар шулар жумласидандир.

Мазкур конференцияда давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларида аёлларнинг жамият ва давлат бошқарувидаги ўрни ҳамда бу борадаги айрим жиҳатларни халқаро тажрибалар асосида Ўзбекистонга татбиқ этиш, шу мақсадда халқаро лойиҳаларни йўлга қўйиш, хотин-қизларнинг мавжуд салоҳиятини ҳаётга татбиқ этиш шакллари ва имкониятлари, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида ҳамкорлик ўрнатиш каби масалалар бўйича “Давлат бошқарувида аёлларнинг роли ва имкониятларини кенгайтириш ҳамда гендер тенглигини таъминлашнинг аҳамияти”, “Аёллар бандлиги ва тадбиркорлигини ривожлантириш – оила мустақамлигининг гарови”, “Аёлларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда аёллар саломатлигини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш” каби мавзулар муҳокама қилинди. Шу билан бирга хотин-қизлар иштироки кам бўлган соҳаларга аёлларни жалб қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш ҳамда гендер тадқиқот натижалари тўғрисида ўзаро маълумот алмашилди. Имконияти чекланган хотин-қизлар учун иш ўринлари яратиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш борасида ўзаро тажриба алмашиш, кўмитанинг халқаро алоқаларини кенгайтириш масаласи ҳам анжуманнинг муҳокама мавзуси бўлди [10].

Аёлларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги фаоллиги, давлат ва жамият бошқаруви соҳасидаги мавқеини оширишда сайлов тизими муҳим аҳамиятга эгадир. Бугунги кунда БМТ га аъзо бўлган давлатлардан 120 дан ортиғида гендер квотаси мавжуд. Хусусан, Қозғистон ва Қирғизистонда сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган номзодларнинг умумий сонидан аёллар учун 30% ли квоталар қонунийлаштирилган. Таъкидлаш жоизки, халқаро миқёсда парламентда аёллар салмоғини ошириш учун мажбурий ёки ихтиёрий гендер квоталарини белгилаш ёхуд аёлларга захира ўринларини ажратиш усулларида кенг фойдаланилади. Бундай талаблар парламентда аёлларнинг вакилликни “тезкорлик билан кузатиб бориш” учун зарур ва самарали восита сифатида кўрилади. Дунё бўйлаб 60 та давлат ва худудлар қонун билан белгиланган депутатликка номзодлар квотасидан фойдаланади. Бу квоталар одатда барча партиялар учун номзодлар квотасини шакллантиришнинг мажбурий шакли ҳисобланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Тараққиёт дастури тавсиясига кўра, ўз навбатида давлат ҳам парламентда ўринга эга бўлган ва гендер квотасини бажарган сиёсий партияларга қўшимча молиявий ёрдам ажратиши орқали уларни сайловлар давомида гендер тенгликни таъминлашга ундаши мумкин. Гендер квотасини бажарган сиёсий партиялар ўзларининг фаолиятларини молиялаштириш учун бюджетдан қўшимча маблағ олиш имкониятига эга бўладилар ва шу сабабли аёлларни жалб қилиш учун мотивацияга эга бўладилар [11].

Республикада хотин-қизларни сайловларда кенг иштироки ҳамда гендер квотани таъминлаш мақсадида 2003 йилда янги таҳрирда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси

Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги қонуннинг 22-модда 4-қисмига [12] (2004 йил 27 августдаги 671-II-сон Қонуни билан ўзгартириш киритилган [13]) мувофиқ, сиёсий партиялардан аёллар номзодини кўрсатиш бўйича 30 % лик квота жорий этилган бўлса, 2019 йил июнда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси”нинг 70- ва 91-моддаларига кўра аёллар сони бир мандатли сайлов округлари бўйича, шунингдек партия рўйхати асосида сиёсий партиядан кўрсатилган депутатликка номзодлар сонининг ҳамда сиёсий партиядан кўрсатилган маҳаллий Кенгашлар депутатлигига номзодлар умумий сонининг қирқ фоизини ташкил этиши керак [14].

2014 йилда бўлиб ўтган парламентга сайлов натижаларига кўра, Қонунчилик палатаси депутатларидан 24 нафари аёлларни ташкил этган бўлса, 2019 йил 22 декабрь куни мамлакат парламенти ва маҳаллий кенгашларга бўлиб ўтган сайловларда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг 48 нафарини хотин-қизлар ташкил этди. Марказий сайлов комиссиясининг маълумотларига кўра, 150 сайлов округидан 750 нафар номзод рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 41,4 фоизи(310 нафар)ни хотин-қизлар ташкил этган. Таъкидлаб ўтилганидек, 2019 йилги сайлов натижаларига кўра, парламент куйи палатасида 48 нафар аёл (32 фоиз) депутат сайланган бўлса, Сенатда 24 аёл (24 фоиз) фаолият юритиб, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар кенгашларига сайланган депутатларнинг 247 нафари(30 фоиз)ни, туман ва шаҳар кенгашларида – 1422 нафари(25 фоиз)ни аёллар ташкил этди [15].

Президент Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда: “Мамлакатимиз парламенти аёл депутатлар сони бўйича дунёдаги 190 та миллий парламент ўртасида 37-ўринга кўтарилди. Ҳолбуки, – шунга эътибор беришингизни сўрайман – бундан 5 йил аввал биз бу борада 128-ўринда эдик” [16:406-6.].

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2024 йил 20 сентябрда бўлиб ўтган мажлисида тақдим этилган ахборотга кўра, 2024 йил октябрь ойида ўтказиладиган парламент сайловларига мамлакатда фаолият юритаётган беш сиёсий партия томонидан бир мандатли сайлов округлари бўйича Қонунчилик палатаси депутатлигига кўрсатилган жами 375 нафар номзод, ягона сайлов округи бўйича эса жами 500 нафар партия номзодлари рўйхатга олинган. Сиёсий партиялар Қонунчилик палатасига жами 875 нафар, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоятлар, Тошкент шаҳар Кенгашларига жами 3625 нафар, халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларига жами 24850 нафар номзодлар кўрсатилди. Қонунчилик палатаси депутатлигига сиёсий партиялардан кўрсатилган номзодлар орасида аёллар сони 391 нафарини ёки 44,7 фоизини ташкил этди. Бу эса, республика сайлов тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоятлар, Тошкент шаҳар ҳамда туманлар (шаҳарлар) Кенгашларига депутатлик мандати учун 28475 нафар номзод кўрсатилиб, номзодларнинг 42,5 фоизини хотин-қизлар ташкил этди [17].

Сиёсий партиялар кесимида депутатликка кўрсатилган номзодлар орасида аёллар улуши куйидагича: Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан 43 фоизи, Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партиясидан 43,4 фоизи, Ўзбекистон Экологик партиясидан 44,6 фоизи, Халқ демократик партиясидан 47,4 фоизи, “Адолат” социал-демократик партиясидан эса 45 фоизи аёлларни ташкил этди [18]. Мазкур ҳолат қонунчиликда белгиланган аёл номзодлар бўйича 40 фоизлик талабнинг тўлиқ бажарилганидан далолатдир.

2024 йил 27 октябрда ўтказилган сайлов натижаларига кўра, Куйи палати депутатларининг 38 фоизини аёллар ташкил этган бўлса, жойлардаги Кенгашларга сайланган депутатларнинг 32,6 фоизи хотин-қизлардан иборат бўлди [19].

Шундай бўлсада, парламентда сенаторлар ва Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари, халқ депутатлари маҳаллий кенгашлари таркибида фаолият юритаётган аёллар кўрсаткичи камлигича қолмоқда. Хусусан, Президент Ш.Мирзиёев раислигида 2022 йил 1 март куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида давлат идораларида ишлаётган раҳбар

аёллар улуши 10 фоиздан ошмаётганлигини таъкидланган [20]. Бунинг сабабларини куйидагилар билан изохлаш мумкин:

- аёлларнинг жамиятдаги анъанавий ва функционал вазифаларининг бевосита оила, фарзанд тарбияси, рўзгор юмушлари билан банд бўлиб қолишлари;
- хотин-қизларда сиёсий ваколат учун кураш тажрибасининг етишмаслиги;
- сиёсий каръера имкониятлари етарли тарғиб қилинмаганлиги;
- эркак раҳбарларнинг аёлларга ишончсизлиги;
- аёл мутахассисларнинг раҳбарлик лаёқатини кам деб баҳолаш устунлиги;
- эркаклар ва аёллар ҳамкорлигининг пастлиги ёки йўқлиги;
- сайловолди ташвиқотлари учун зарур ахборот ва маълумотлар олишда қийинчиликларга дуч келишлари;
- сайловолди дастурларини тузиш ва ташвиқотлар олиб боришда бюрократик тўсиқларга дуч келишлари;
- ташкилотларда номзодлар захираларни тайёрлаб борилишига эътибор берилмаслиги;
- бошқарув органларида озчиликни ташкил қилишлари.

2022 йил 28 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли ҳамда 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон фармонлари қабул қилинди. 100 та мақсаддан иборат бўлган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг 60-мақсади “Репродуктив ёшдаги ва ҳомиладор аёллар, болалар учун юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш” деб, 69-мақсади эса “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаоллигини таъминлаш” деб номланиб, бунда Янги Ўзбекистондаги хотин-қизлар сиёсати бўйича куйидаги устувор вазифалар белгилаб берилди: гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга доир ислохотларни амалга ошириш. Тараққиёт стратегияси Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг жамият сиёсий ҳаётидаги иштирокини кенгайтиришда муҳим роль ўйнайди. Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Давлат ва жамият бошқарувида аёлларнинг ўрни ва мавқеини янада мустаҳкамлаш – ислохотларимизнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолаверади” [21:249].

Шунинг учун ҳам, гендер тенгликни таъминлаш ҳамда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш “Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалари”да асосий йўналишларнинг бири сифатида белгиланган. Республика ҳаётининг барча жабҳаларида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича “2022 – 2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур” аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватловчи чора-тадбирлар мажмуи сифатида, гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтиришга, уларнинг жамиятда тўлақонли иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади, давлат бошқарувида аёлларнинг ўрни ва мавқеини ҳам мустаҳкамлайди. Миллий дастур Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг магистратурасига тавсия этилган номзодлар орасида хотин-қизлар улушини 30 фоизга етказиш, “Раҳбар аёллар” мактаби ўқув дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, республика ва ҳудудларда “Етакчи аёллар мулоқоти” платформасини ташкил этиш, шу соҳага оид форумлар, учрашувлар, анжуман ва танловлар ташкил этишни кўзда тутди [22]. Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, гендер тенглигини таъминлаш борасида олиб борилаётган ислохотларни тизимли давом эттириш ва комплекс чора-тадбирлар дастурида Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси, Маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Молия вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги), Хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнини

ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссияси, Адлия вазирлиги, Бош прокуратура, Давлат бошқаруви академияси, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, вилоят, шаҳар ҳокимликлари ва бошқа тегишли идоралар ҳамкорлиги таъминланади.

4. Хулосалар:

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги фаолияти нисбатан суст эканлиги қатор омиллар билан белгиланади. Яъни, хотин-қизларда сиёсий ваколат учун кураш тажрибаси етарли эмаслиги, сиёсий мартабага эришиш имкониятларининг кенг тарғиб қилинмаганлиги, аёл мутахассисларнинг раҳбарлик лаёқатига ишончсизликнинг устунлиги, ташкилотларда аёл номзодлардан заҳираларни тайёрлаб борилишига етарлича эътибор берилмаслиги шулар жумласидандир. Юқори давлат бошқаруви тизимлари (вазирликлар, давлат қўмиталари)да аёллар камчиликини ташкил этишининг объектив сабабларидан яна бири аёллар учун шарқона кадрлар асосида оила бирламчи аҳамиятга эга эканлиги, аксарият вақтини уй-рўзғор юмушларига қаратиши ҳамдир. Яъни, аёллар жамиятдаги анъанавий ва функционал вазифаларидан келиб чиқиб, бевосита оила, фарзанд тарбияси, рўзғор юмушлари билан банд бўлиб қоладилар.

Хулоса қилиб айтганда, мустақиллик йилларида аёллар ижтимоий ҳаётида сезиларли ўзгаришлар юз берди. Ҳар йили муайян йўналишда давлат дастурларининг ишлаб чиқиши ва уларнинг ижроси аёлларнинг ҳам турмуш шароити сифатини яхшилашга бевосита алоқадор бўлиб, хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтиришга, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга хизмат қилиб келди. Айниқса, Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида аёлларнинг ижтимоий фаоллигини янада кенгайтириш ҳамда гендер тенгликни таъминлаш борасида туб ислохотлар амалга оширилди.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Султонова Э.С. Аёл давлатнинг ривожланиш стратегиясида (Глобал муаммо сифатида). – Тошкент: ЖИДУ, 2005.[Sultonova E.S. Women in the country's development strategy (as a global problem). - Tashkent: UWED, 2005.]

2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 года. – Тошкент: Бюро Гендер и развитие, 1998. [Convention on liquidation of all forms of discrimination against women, adopted by the UN General Assembly on December 18, 1979. - Tashkent: Bureau Gender and Development, 1998.]

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг давлат ва ижтимоий қурилишида хотин-қизларнинг ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1995 йил 2 мартдаги ПФ-1084-сонли Фармони [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to increase the role of women in the state and social construction of the Republic of Uzbekistan" dated March 2, 1995 No. PF-1084] // <https://lex.uz/docs/181343>

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, шаҳар ва туман ҳокимияти аппаратида хотин-қизлар билан ишлаш бўлими ишчи-ходимлари таркиби тўғрисида”ги 1995 йил 14 мартдаги ВМҚ-86-сонли Қарори [The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the composition of the staff of the department for working with women in the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan, regional, city and district authorities" of March 14, 1995 No. VMQ-86] // <https://lex.uz/docs/938244?ONDATE=14.03.1995>

5. Нишонова Н. Давлат бошқаруви тизимида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти (фалсафий таҳлил). –Тошкент: Фан, 2013. [Nishonova N. Socio-political activity of women in the state administration system (philosophical analysis). -Tashkent: Science, 2013.]

6. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: Ўзбекистон, 3-жилд, 2019. [Mirziyoev Sh.M. The work of a people

with a great intention will be great, their life will be bright and their future will be prosperous. - Tashkent: Uzbekistan, Volume 3, 2019.]

7. Нишонова Н. Ўзбекистон аёлларининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги // Марказий Осиё олима аёлларининг илм-фан соҳасига қўшган ҳиссаси” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2020. [Nishonova N. Materials of the international scientific-practical conference on the social and political activity of Uzbek women // Contribution of women scientists of Central Asia to the field of science. - Tashkent, 2020.]

8. Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг жорий архиви, 2019 йил маълумоти. [Current archive of the Women's Committee of Uzbekistan, 2019 data.]

9. <https://yuz.uz/news/davlat-boshqaruvidagi-top-40-rahbar-ayollar-reytingi-yangilandi>

10. Тошкент шаҳрида «Мамлакатнинг демократик янгиланиши ҳамда модернизациясида аёлларнинг роли: Ўзбекистон тажрибаси ва халқаро амалиёт» номли халқаро конференция бўлиб ўтди. [An international conference entitled "The role of women in the democratic renewal and modernization of the country: Uzbekistan's experience and international practice" was held in Tashkent.] // <https://wcu.uz/uz/news/toshkent-sharida-mamlakatning-demokratik-jangilanishi-amda-modernizatsijasida-aellarning-rolizbekiston-tazhribasi-va-halardo-amaliet-nomli-halardo-konferentsiya-blib-tdi>

11. <https://www.undp.org/ukraine/news/five-effective-ways-involve-women-politics>

12. Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 29 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎЗРҚ-518-II сон Қонуни [Law of the Republic of Uzbekistan No. UzRQ-518-II of August 29, 2003 "On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan"] // <https://lex.uz/docs/70937>

13. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги 671-II-сон Қонуни таҳририда — Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда. [As amended by the Law of the Republic of Uzbekistan No. 671-II dated August 27, 2004 on amendments and additions to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" - Collection of Laws of the Republic of Uzbekistan, 2004, No. 37, Article 408.]

14. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси”. ["Election Code of the Republic of Uzbekistan" dated June 25, 2019] // <https://lex.uz/docs/4386848#6708096>

15. <https://saylov.uz/uz/docs/markaziy-saylov-komissiyasining-saylov-2019-yutuqlar-muammolar-takliflar-yakuniy-akhboroti>

16. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 4-жилд, 2020. [Mirziyoev Sh.M. From national revival to national rise. - Tashkent: Uzbekistan, Volume 4, 2020.]

17. https://saylov.uz/uz/press_service_in/deputatlikka-nomzodlar-r-jhatga-olindi-amda-22-sentyabrdan-sajlovoldi-tashvi-otiga-start-berildi

18. Комилова М. “Сайлов – 2024”: номзодлар орасида аёллар неча фоизни ташкил этмоқда? [Komilova M. "Election – 2024": how many percent of candidates are women?] // <http://nhrc.uz/uz/news/saylov-2024-nomzodlar-orasida-ayollar-necha-foizni-tashkil-etmoqda>

19. Абдукаххор К. МСК Олий Мажлисга янги сайланган депутатларни рўйхатга олди. [Abdukakhor K. SEC registered the newly elected deputies to the Oliy Majlis] // <https://www.gazeta.uz/uz/2024/10/31/deputies/>

20. <https://www.youtube.com/watch?v=YlaW5vcRXjU>

21. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2021. [Mirziyoev Sh.M. New Uzbekistan strategy. - T.: "Uzbekistan", 2021.]

22. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон фармони. [Decree No. PF-87 of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 7, 2022 "On measures to further accelerate work on systematic support of families and women"] // <https://lex.uz/pdfs/5899498>

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000